

‘MAKTABGACHA TA’LIMDA INNOVATSIYALAR, ILG’OR PEDAGOGIK VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH MUAMMOLARI’

Rustamjonova Mohinur Jo’rabek qizi

KUAF ‘Kokand University Andijon filiali kompyuter Injeneringi 24-02 sirtqi gurux talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495409>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tizimida innovatsiyalarni, ilg’or pedagogik va raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati, ulardan samarali foydalanish usullari xamda bu jarayonda uchraydigan asosiy muammolar taxlil qilingan. Ilg’or xorijiy va milliy metodik yondashuvlar misolida ta’lim jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari ko’rsatilgan. Shuningdek, raqamli vositalarni joriy etishdagi infratuzilmaviy, moliyaviy va metodik to’siqlar ko’rib chiqilgan xamda ularni bartaraf etishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola pedagog-amalyotchilari va ilmiy tadqiqotchilar uchun amaliy ahamiyatga ega. Bitta kitob ming kishini o’rgatadi!

Kalit so’zlar; Maktabgacha ta’lim, innovatsion texnologiyalar, raqamli ta’lim, ta’limda raqamlashtirish, pedagogik innovatsiyalar, maktabgacha ta’lim tizimi, ta’limda muammoli masalalar.

Abtract. This article discusses the importance of implementing innovations, advanced pedagogical and digital technologies in the preschool education system, effective methods of their use, and analyzes the main problems encountered during the process. Opportunities to improve the educational process through examples of advanced foreign and national methodological approaches are highlighted. Additionally, proposals and recommendations have been developed to eliminate methodological, financial, infrastructural, and other barriers to the introduction of digital tools. The article has practical significance for pedagogical practitioners and researchers.

Keywords: Preschool education, innovation technological innovations, preschool education system, educational challenges.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение внедрения инноваций, новых педагогических и цифровых технологий в систему дошкольного образования, а также анализируются основные проблемы, возникающие в этом процессе. Показаны возможности совершенствования образовательного процесса на примерах переводных зарубежных и национальных методических и подходов. Также представлены предложения и рекомендации по устранению методических, финансовых и инфраструктурных препятствий при внедрении цифровых средств имеет практическую ценность для педагогов-практиков и научных исследователей.

Ключевые слова: Дошкольное образование, инновационные технологии, цифровизация образования, педагогические инновации, система дошкольного образования, проблемы образования.

Innovatsiya – bu yangi g’oya, texnologiya yoki uslub bo’lib, mavjud amalyotni takomillashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta’limda innovatsion yondashuvlar bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muloqot qobilyati kabi muxim kompetensiyalar shakillanishiga yordam beradi. Bu bosqichda innovatsialarni qo’llash orqali

bolaning yoshga mos rivojlanishi ta'minlanadi. ilg'or pedagogik texnologiyalar deganda bolalar faolligini oshirishga, shaxsga yo'naltirilgan o'qitishga va o'rganish jarayonini individuallashtirishga qaratilgan metodlar tushuniladi. Ularning ayrimlari; Montessori metodikasi bolaning mustaqil faoliyatini qo'llab quvvatlash. Rejigio Emilya yondashuvi ijodkorlik va muloqotga asoslangan ta'lim. Loyiha usuli bolalarni taqdiqotga va amaliy faoliyatga jalb qilish. Faol o'qitish texnologiyalari o'yin, muammoli vaziyatlar, rivojlantiruvchi savollar orqali bilim berish. Raqamli texnologiyalarning axamyati shundayki, raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'lim tizimiga yangi imkoniyatlar olib kirmoqda. Multimedia vosiyalari, elektron ta'lim platformalari, virtual o'yinlar bolalarni bilimga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Masalan: interaktiv doskalar orqali o'qitish. Mobil ilovalar va o'yinlar bolalarga yoshga mos, qiziqarli mashqlar. AR/VR texnologiyalari real xayotga yaqin ta'lim muxitini yaratish. Texnologiya va innovatsiyalarni amalyotga tadbiiq etishda bir qator muammolar kuzatiladi. Moliyaviy ta'minit yetishmasligi, zamonaviy uskunalar va dasturlar qimmatligi. Mutaxasislarning tayyorgarligi pastligi, pedagoglar raqamli kompotensiyalarga yetarli ega emas. Metodik tavsiyalarning yetarli emasligi, amalyotchilar uchun aniiq qishloq joylarida internet pastligi. Isloxotlar samarali bo'lishi uchun quydagi chora – tadbirlar zarur. Pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish, innovatsion loyihalarga moliyaviy va metodik ko'mak berish. Raqamli ta'lim kontentini local sharoitga moslash, ota – onalar bilan xamkorlik, texnologiyalarni uyda xam qo'llash imkoniyatini yaratish.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsiyalar, ilg'or pedagogik va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali bolalarni intelektual, ijtimoiy va emotsional rivojlantirish imkoniyati kengayadi. Bu jarayonda yuzaga kelyotgan muammolarga tizimli yondashish, ilmiy va amalyotchi mutaxasislarni xamkorligi asosida yechim topish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yunusova N.Sh. Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: ‘‘Fan’’, 2022.
2. UNESCO (2021). Digital learning for early childhood education. OECD Publishing.
3. OECD (2020). Innovative Approaches to Early Childhood Education. OECD Publishing.
4. Ashurov A. Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar: imkoniyat va muammolar//Pedagogika va psixalogiya. – 2021. – N2. – B. 14-19.
5. Sodiqova N. Ilg'or pedagogic texnologiyalar va ularni maktabgacha ta'limda qo'llash usullari. – T.: ‘‘Fan va texnologiya’’, 2020.- 120b.
6. Raximova M. Innovatsion ta'lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019. – 123 b.
7. YUNESKO. Early Childhood Care and Education in the Digital Age: Guidelines for Policymakers. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 56 p.
8. Mamadaliyeva Sh. Maktabgacha ta'lim tizimida raqamli o'quv muxiti yaratish yo'llari // Ilm fan va ta'lim taraqqiyoti. – 2022. – N3. – B. 22-27.